

Capacidad de degradación de petróleo crudo usando plantas de caoba (*Swietenia macrophylla*)

G. García-Gómez¹, E.E. Suárez-Alvarez¹, I. Pérez-Hernández², M.E Ojeda-Morales¹, J.G. Alvarez-Ramírez^{1*}

¹División Académica de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, km 1 carretera Cunduacán-Jalpa, Colonia la Esmeralda, Cunduacán, Tabasco, 86690, México.

²Academia de Ingeniería en Agrotecnología, Universidad Politécnica del Golfo de México., Carretera Federal Malpaso-El Bellote km. 17, Ranchería Monte Adentro, 86600 Paraíso, Tabasco, Mexico.

*gabriel.alvarez@ujat.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En este trabajo se reporta la sobrevivencia de la planta *Swietenia macrophylla* (caoba), evaluando la degradación de hidrocarburos en el suelo contaminado. El objetivo del presente trabajo es evaluar la degradación de hidrocarburos en un suelo contaminado usando plantas. Para obtener las plantas se sembraron en vivero semillas de *Swietenia macrophylla* (caoba) en camas de germinación. El suelo a utilizado fue un Vertisol no contaminado por hidrocarburos del petróleo. Se establecieron tres tratamientos con contenidos de petróleo crudo de 12.9 °API (T1: 5000, T2: 10000 y T3: 15000 mg kg⁻¹), el testigo fue el suelo sin contaminar. La sobrevivencia de las plantas fue del 90% al finalizar el experimento y el tratamiento T1 presentó un valor de 42.71% de degradación TPH.

Palabras clave: Fitorremediación, TPH, Suelo contaminado, Germinación.

Abstract

This paper reports the survival of the Swietenia macrophylla (caoba) plant is reported, evaluating the degradation of hydrocarbons in contaminated soil. The objective of this work is to evaluate the degradation of hydrocarbons in a contaminated soil using plants. To obtain the plants, seeds of Swietenia macrophylla (caoba) were planted in nurseries in germination beds. The soil used was a Vertisol not contaminated by petroleum hydrocarbons. Three treatments were established with crude oil content of 12.9 °API (T1:5000, T2: 10000 and T3: 15000 mg kg⁻¹), the control was the soil without contamination. The survival of the plants was 90% at the end of the experiment and treatment T1 presented a value of 42.71% TPH degradation.

Key words: Phytoremediation, TPH, Contaminated soil, Germination.

Introducción

Las plantas realizan muchas funciones en el medio ambiente. La vida está relacionada directa e indirectamente con ellas [1]. La habilidad de las plantas depende principalmente de las condiciones climáticas y el suelo, por lo tanto, las condiciones del suelo son fundamentales para la existencia de las mismas [2-3]. En los suelos ocurren diferentes procesos que son la base de los ecosistemas terrestres [4]. Los cambios en los suelos están íntimamente relacionados con las plantas y las tecnologías de biorremediación.

En la actualidad, la contaminación de los suelos es un fenómeno mundial. Los principales contaminantes han sido productos químicos, metales pesados, químicos de las actividades agrícolas, depósitos clandestinos de basura e hidrocarburos. Por ejemplo, en Europa fueron identificados 2.5 millones de sitios contaminado [5] y una gran proporción es causada por hidrocarburos [6]. La globalización de la industria petrolera y sus actividades como la exploración, producción, almacenaje y transportación han incrementado el riesgo de derrames de hidrocarburos al ambiente; además se suman las actividades como sabotaje sobre las instalaciones petroleras. La

contaminación de suelos con hidrocarburos se refleja en condiciones inseguras para la agricultura y las actividades humanas debido a la bio-acumulación en estos compuestos [7]. En Tabasco existen grandes extensiones de suelo contaminado con hidrocarburos del petróleo. La fitorremediación es una alternativa económica y eficaz para la degradación de una amplia cantidad de contaminantes orgánicos e inorgánicos del suelo y agua [8].

Los métodos convencionales de remediación de suelo involucran tratamientos con químicos que pueden alterar las propiedades del suelo [9]. Tomando en cuenta que estos métodos tienen un costo elevado. La fitorremediación es una alternativa viable para a remediación de suelos contaminados usando plantas sumado a las actividades microbianas que se desarrollan en las raíces. El uso de especies de plantas locales en la fitorremediación es preferible porque son las especies mejor adaptadas a las condiciones el clima y suelo. Los hidrocarburos del petróleo pueden afectar directa e indirectamente a la flora y fauna presente y por ende a los microorganismos de la rizósfera de las plantas. Esto debido al potencial tóxico de algunos hidrocarburos del petróleo, también afecta la cantidad de nutrientes como el NH_4^+ , K^+ , y Ca^{2+} y reduce la retención de humedad [10].

En el presente trabajo se estudió el crecimiento de plantas de caoba para examinar su potencial de fitorremediación en suelos contaminados por hidrocarburos.

Metodología

Cultivo de plantas para el experimento

Para obtener las plantas de *Swietenia macrophylla* (caoba), se sembraron semillas en camas de germinación. Se dió un tratamiento de pre-germinación a las semillas que consistió en sumergirlas en agua durante 12 h antes de la siembra.

Características del suelo

El suelo a utilizar fue un Vertisol no contaminado por hidrocarburos del petróleo, el cual se colectó de la capa arable (0-30 cm de profundidad). El sitio seleccionado para la colecta del suelo pertenece a la comunidad de Benito Juárez 2da Jalpa de Mendez, Tabasco, México.

Tratamiento del suelo

El suelo se secó al aire bajo sombra hasta que se retiró la humedad. El suelo previamente secado, se molió utilizando como herramienta un rodillo de madera y de esta forma la tierra quedó con un tamaño uniforme. El suelo se tamizó empleando una malla de 0.5 cm para homogenizar el tamaño de partícula.

Contaminación del suelo

Se utilizó petróleo crudo pesado de 12.9° API que se obtuvo de un pozo petrolero de Texistepec Veracruz (17° 54' 20.93 N y 94°48' 16.07" O). Se llevó acabo con un diseño experimental completamente al azar, se establecieron cuatro tratamientos con cuatro replicas por tratamiento. Se establecieron tres tratamientos con contenidos de petróleo crudo (T1: 5000, T2: 10000, T3: 15000 ppm), el testigo fue el suelo sin contaminar (T0 = 0 ppm).

Variables evaluadas

Cada ocho días se registraron las siguientes variables: semillas germinadas, altura de las plantas, supervivencia de las plantas y biomasa aérea y radicular.

La determinación de los Hidrocarburos Totales del Petróleo (TPH)

Se determinó por el método EPA 3550C, Extracción Soxhlet marcadas en la NMX-AA-134-SCFI-200.

Resultados y discusión

Germinación

Las semillas de caoba iniciaron su germinación a los quince días de su sembrado en el suelo. Los porcentajes de germinación promedios en el suelo en todas las concentraciones, no fue significativamente diferente ($P < 0.05$) de la del suelo sin petróleo (T0). El porcentaje de germinación fue significativamente mayor ($P < 0.05$) para *S. macrophylla* en el suelo con petróleo en todas las concentraciones (T1 = 92%, T2 = 100%, T3 = 95%) con relación al testigo (80%). El tratamiento (T1) obtuvo en el primer registro al inicio del experimento el 19% de germinación, seguido del (T3) 15%, el (T2) 8% y el suelo testigo 20%. Ver Figura 1.

Figura 1. Germinación promedio de las plantas de caoba en función del tiempo a diferentes concentraciones de petróleo crudo.

La germinación de las semillas de caoba puede deberse a que se utilizaron semillas “frescas” las cuales tenían una capa permeable, lo cual permitió que el petróleo entrara dentro de ellas de tal manera que no fue tóxico en la fase de germinación. Otro punto a favor de la germinación, es el tipo de petróleo usado en el estudio (petróleo pesado), con un contenido bajo de fracciones ligeras ya que las fracciones ligeras son más tóxicas comparada con las fracciones medias y pesadas.

Después de la primera semana, la expansión de los cotiledones fue más lenta para el suelo testigo y en la segunda semana se aprecia la diferencia del tratamiento T2. La presencia de hidrocarburos estimuló la germinación. Las plantas mostraron un 90% de supervivencia al finalizar el experimento a los 127 días.

Tasa de crecimiento relativo (TCR)

Cada ocho días se registraron las medidas de la altura midiendo desde la base de la plántula hasta su brote terminal para poder observar la diferencia entre tratamientos.

Al final del experimento, las plantas de caoba eran significativamente más altas en el suelo con petróleo que en el testigo (T0) ($P < 0.05$). La altura final de *S. macrophylla* fue menor en el testigo con diferencias significativas ($P < 0.05$) entre los tratamientos con petróleo. El análisis de Tukey mostró diferencias significativas entre tratamientos de *S. macrophylla* ($p < 0.05$). La mayor altura se presentó en el (T1 y T3) de 16-15 cm y la menor con 14 cm en (T2 y T0). Ver Figura 2.

Figura 2. Altura promedio de las plantas de caoba en función del tiempo a diferentes concentraciones de petróleo crudo.

Biomasa aérea y de raíz

Entre los tratamientos con petróleo y el tratamiento con suelo sin contaminar no presentaron las diferencias significativas ($P > 0.05$). El mayor porcentaje de biomasa se presentó en los tratamientos T2, T0 y T3 con respecto a T1. Ver figura 3.

En el presente estudio las concentraciones de petróleo en suelo contaminado resultan no ser tóxicas para las plantas de caoba pero puede afectar en la fertilidad del suelo y desarrollo de las plantas. En las plantas de caoba, la presencia del petróleo crudo no las estimuló significativamente, el peso seco total comparado con el suelo testigo. Al respecto, ciertas concentraciones de hidrocarburos del petróleo pueden estimular la germinación y el crecimiento de algunas plantas.

El efecto del suelo contaminado en el desarrollo de las plantas, así como la germinación dependen del tipo de petróleo, concentración, tiempo de exposición y especialmente de la especie vegetal.

Figura 3. Biomasa seca aérea y de raíz de plantas de caoba sembradas en suelo contaminado con petróleo crudo a diferentes concentraciones.

Determinación TPH

El porcentaje de degradación obtenido fue de 42.71 y 35.07 % (T1 y T3). Ver figura 4. Comparando los resultados con otros estudios, la fitorremediación con pastos es más apropiada que los árboles [11].

Figura 4. Degradación de TPH usando plantas de caoba sembradas en suelo contaminado con petróleo crudo a diferentes concentraciones.

El uso de árboles no mejora la degradación de TPH sin embargo presentan tolerancia a los hidrocarburos para sobrevivir con vigor combinado con microorganismos y mezclados con pastos pueden ser una opción viable en la fitorremediación. Los beneficios ambientales y económicos al usar árboles en suelos contaminados son promover la comida y áreas de refugio para los animales.

Trabajo a futuro

Se propone continuar el estudio de las plantas con otras concentraciones de petróleo. Se puede plantear la posibilidad de usar otra especie vegetal.

Conclusiones

Las tasas de crecimiento relativo, biomasa aérea y de raíz de las plantas de caoba son afectadas por la presencia del petróleo en el suelo, con una tendencia de mayor afectación conforme aumenta la concentración de petróleo. La sobrevivencia de plantas a todas las concentraciones de petróleo ensayadas en suelo es alta, lo que indica que estas especies son tolerantes al petróleo en esas concentraciones al menos en sus primeros meses de siembra.

Se recomienda experimentar con la misma especie vegetal en suelo a diferentes concentraciones de petróleo con el objetivo de identificar umbrales de tolerancia de la especie a los hidrocarburos del petróleo y así tener argumentos para proponer el uso en suelos contaminados con petróleo. De igual manera es necesario experimentar con la inoculación de microorganismos y adición de fertilizantes orgánicos.

Agradecimientos

Laboratorio de Biotecnología, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

Referencias

- [1] G. Medina-Pérez, F. Fernández-Luqueño, E. Vazquez-Nuñez, F. López-Valdez, F. Prieto-Méndez, A. Madariaga-Navarrete, M. Miranda-Arámbula. "Remediating Polluted Soils Using Nanotechnologies: Environmental Benefits and Risks", *Pol. J. Environ. Stud.*, vol. 28, no. 3, pp. 1013-1030, 2019.
- [2] K. Guney, M. Cetin, K.B. Guney, A. Melekoglu. "The effects of some hormone applications on *Lilium martagon* L. germination and morphological characters", *Pol. J. Enviro. Stud.*, vol. 26, no. 6, pp. 2533-2538, 2017.
- [3] M. Cetin, H. Sevik, A. Saat. "Indoor air quality: the samples of safranbolu bulak Mencilis cave", *Fresenius Environ. Bull.*, vol. 26, no. 10, pp. 5965-5970, 2017.
- [4] W.J. Doucette, C. Shunthirasingham, E.M. Dettenmaier, R.T. Zaleski, P. Fantke, J.A. Arnot. "A review of measured bioaccumulation data on terrestrial plants for organic chemicals: metrics, variability, and the need for standardized measurement protocols", *Environ. Toxicol. Chem.*, vol. 37, no. 1, pp. 21-33, 2018.
- [5] P. Panagos, M.V. Liedekerke, Y. Yigini and L. Montanarella. "Contaminated sites in Europe: Review of the current situation based on data collected through a European network", *J. Environ. Public Health*, vol. 1, pp. 1-11, 2013.
- [6] C. Liao, W. Xu, G. Lu, F. Deng, X. Liang, C. Guo and Z. Dang. "Biosurfactant-enhanced phytoremediation of soils contaminated by crude oil using maize", *Ecol. Eng.*, vol. 92, pp. 10-17, 2016.
- [7] A. Ebadi, N.A.K. Sima, M. Olamaee, M. Hashemi and R.G. Nasrabadi. "Remediation of saline soils contaminated with crude oil using the halophyte *Salicornia persica* in conjunction with hydrocarbon-degrading bacteria", *J. Environ. Manage.*, vol. 219, pp. 260-268, 2018.
- [8] R.H. Adams, V.I. Domínguez. "Bioremediation Potential of Oil Impacted Soil and Water in the Mexican Tropics", *Terra*, vol. 17, pp. 159-174, 1999.
- [9] D. Juck, T. Charles, L.G. Whyte and C.W. Greer. "Polyphasic microbial community analysis of petroleum-contaminated soils from two northern Canadian communities", *FEMS Microbiol. Ecol.*, vol. 33, pp. 241-249, 2000.

- [10] R.H. Adams and F. Morales-García. "Concentración residual de hidrocarburos en suelo del trópico. I: Consideraciones para la salud pública y protección al ganado". *Interciencia*, vol. 33, no. 7, pp. 476-482, 2008.
- [11] M.C. Rivera-Cruz, E. Maldonado-Chávez, A. Trujillo-Narcía, A. "Effects of crude oil on the growth of *Brachiaria mutica* and *Leucaena leucocephala* and on soil and plant macronutrients", *Trop Subtrop Agroecosyst*, vol. 15, pp. 30–39, 2012.